

BOLALARDA QO‘RQUVNING PSIXODINAMIK RIVOJI VA OILAVIY MUNOSABATLAR TIZIMINING EMOTSIONAL XAVFSIZLIKKA TA’SIRI

Yuldasheva Yasmina Homidovna, Turdiboyeva Nafisa Dilmurod qizi, Rixsibayeva Shoxsanam Doniyor qizi

ISFT (International School of Finance Technology and Science) instituti Psixologiya yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701292>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda qo‘rquv paydo bo‘lishi bosqichlari va nima sababdan kelib chiqishi, ota-onaning bunga bo‘ladigan munosabati yoritib beriladi. Qo‘rquv hissining paydo bo‘lishi nazariy manbalar asosida keltirib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** qo‘rquv, maktabgacha yosh, ota-ona, psixologiya, nazariya.*

Kirish. Bizni maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarning psixologiyasidagi shunday jihat e’tiborimizni qaratdikki, ular aynan shu davrda o‘z qiziqishlari, yetakchi faoliyati bo‘lgan syujetli-rolli o‘yinlardagi harakatlari bilan birgalikda ijtimoiy dunyoning, avvalo, ota-ona oilasidagi rollarga va o‘zaro munosabatlarga e’tiborli bo‘lib, aynan ota-onalikka xos qiliqlarni o‘zlashtirishga kirishadilar. Bola bunda uning oldida ro‘y berayotgan voqea-hodisalarning kuzatuvchisi va ishtirokchisiga aylanib, bu jarayonlar qanchalik dinamik bo‘lsa, shunchalik faol va qiziquvchan bo‘ladi, ota-ona va bola o‘rtasidagi munosabatlarga nisbatan ko‘proq, to‘laroq va turli-tuman axborotlarni oladi, o‘zlashtiradi va fikrlaydi.

Hech qachon qo‘rquvni boshdan kechirmagan odamni topish oson emas. Xavotir, tashvish, qo‘rquv — bu quvonch, hayrat, g‘azab va qayg‘u kabi bizning psixologik hayotimizning ajralmas hissiy ko‘rinishlari. Qo‘rquv hissi tahdidli xarakterdagi harakatga javoban paydo bo‘ladi va qandaydir real yoki xayoliy xavfni boshdan kechirishni anglatadi. Umumiy salbiy ma’noga qaramay, qo‘rquv bolaning ruhiy hayotida muhim funksiyalarni bajaradi: Qo‘rquv — bu atrofdagi voqelikni anglashning o‘ziga xos vositasi bo‘lib, unga nisbatan tanqidiy va tanlab munosabatda bo‘lishga olib keladi va shu sababli shaxsni shakllantirish jarayonida ma’lum tarbiyaviy rol o‘ynashi mumkin. Tahdidga reaksiya sifatida qo‘rquv aqliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimida himoya-adaptiv rol o‘ynab, u bilan uchrashishni oldini olishga imkon beradi.

Qo‘rquvning sabablari xavfning boshlanishi bo‘lgan hodisalar, shartlar va vaziyatlar bo‘lishi mumkin. Qo‘rquv o‘z obyektiga sifatida ba’zan u bilan bog‘lanmagan va ma’nosiz deb hisoblangan shaxs yoki obyektga ega bo‘lishi mumkin. Agar bu his-tuyg‘ular o‘rtasidagi aloqalar bolalik davrida shakllangan bo‘lsa, bu azob-uqubatlardan kelib chiqishi mumkin. Yoshga bog‘liq qo‘rquvlar, ya’ni ma’lum bir yosh davriga xos bo‘lgan qo‘rquvlar, insonning o‘zini o‘zi anglashining tarixiy rivojlanish yo‘lini aks ettiradi. Avvaliga bola yolg‘iz qolishdan qo‘rqadi, yaqinlarining yordamisiz va begonalar, noma’lum odamlardan qo‘rqadi. 2 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan davrda bola og‘riqdan, balandlikdan va ulkan hayvonlardan qo‘rqadi. 3 yildan keyin u qorong‘u, xayoliy mavjudotlardan qo‘rqadi. Qorong‘ulikdan qo‘rqish bolaning tasavvurining rivojlanishi bilan mos keladi. Ba’zida bola yovuzlik va shafqatsizlik ramzi sifatida Yalmog‘iz kampirdan qo‘rquvi bilan to‘lgan haqiqotni fantastikadan ajrata olmaydi. 6–7

yoshdan boshlab bolalar yong'in va ofatlardan qo'rqishlari mumkin. Tadqiqotchilar 7 yildan keyin eng keng tarqalgan qo'rquvni o'lim qo'rquvi deb hisoblashadi. Bolalarning o'zlari o'lishdan yoki ota-onasini yo'qotishdan qo'rqishadi. Bolalarning qo'rquv va xavotirlanishiga olib keluvchi sabablari murakkab va turli-tumandir. Ular oilaviy, maktab va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bola rivojlanishi davomida turli tashvishlar, xavf-xatarlar, tajovuzlar va stressli vaziyatlar bilan yuzlashishi ehtimoli bor. Bularning oqibati bolaning ruhiy sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bolalarning qo'rquvi va xavotirlanishiga olib keluvchi oila omillari ota-onalarning munosabati: Ota-onalarning bolaga nisbatan qattiq yoki e'tiborsiz munosabati bolaning xavotir va qo'rquv tuyg'ularining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ular bola uchun xavfsiz, qo'llab-quvvatlash muhitini yaratib bera olishlari lozim.

Oilaviy stresslar: Oilada yuz berayotgan g'azabli, buzilgan munosabatlar, moddiy qiyinchiliklar, ajralish kabi stressli holatlar bola uchun juda qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Bu holat bola uchun xavotir va qo'rquv tuyg'ularini keltirib chiqaradi.

Ota-onalarga bolalardagi qo'rquv yoki xavotirni kamaytirish uchun maslahatlar: Esda tutingki, bolalar qo'rquvi jiddiy muammodir va ularni faqat “yoshga bog'liq” qiyinchiliklar sifatida qabul qilmaslik kerak. Kinoiya qilmang, bola himoya qilishni kutadigan hech kim yo'qligini tushunadi va butunlay yopiladi. Bolalar multfilmlarini ko'rishni to'g'ridan-to'g'ri nazorat qiling, bolalarni mehribonlik va iliqlikka qaratilgan ijobiy belgilar bilan dasturlarni tomosha qilishga undashga harakat qiling. Oilada xotirjamlik, do'stona muhit bo'lishini ta'minlashga harakat qiling, janjal va nizolardan qoching, ayniqsa bolalar borligida. Farzandingizni qo'rqitmang: “Agar siz uxlamasangiz, men bo'rini chaqiraman” va boshqalar. Farzandingizga ko'proq dalda bering, maqtov, ma'qullash va ma'naviy yordam bering. Farzandingiz bilan qo'rquv va u qo'rqadigan hamma narsani chizing. O'lim mavzusini istisno qilish yaxshiroqdir. Siz chizilgan rasmni yo'q qilishni taklif qilishingiz mumkin: yirtib tashlashni. Tez natijalarni kutmang, qo'rquv darhol yo'qolmaydi. Farzandingiz bilan kuling. Bu usul ota-onalar kuchli tasavvurga ega ekanligini nazarda tutadi. Farzandingiz, masalan, momaqaldiraqdan qo'rqsa, o'zingizning bolaligingizdan qandaydir momaqaldiraqdan qanday qo'rqqaningiz va keyin to'xtaganingiz haqida biron bir hikoyani (shartli qo'rqinchli) o'ylab topishga harakat qiling. O'g'lingiz yoki qizingiz sizning ustingizdan kulsin. Axir, ayni paytda ular o'zlarining qo'rquviga kuladilar, demak, ular uni deyarli yengdilar. Bolaning tushunishi juda muhim.¹

Yosh bolalarda qo'rquv hissi oilada ota yoki onaning shavqatsiz hamda badjahil ruhiy holatidan ham kelib chiqishi mumkin. Odatda bola biror idishni sindirib qo'ysa, yoki o'z ovqatini dasturxon ustiga to'kib qo'ysa onasing urushi va jazolashidan qo'rqa boshlaydi. Bu holat esa bola ongidagi qo'rquv hissini avtomatik rivojlantira boshlaydi. Aynan shu holat uni yillar davomida bolani ta'qib qiladi va uni undan halos bo'lmasa, o'z farzandlariga ham shavqatsizlik darajasini qo'llay boshlaydi. Bunday vaziyatlarda ota-onalardan sabr va voqeani to'g'ri baholay olish hissi talab etiladi. Maishiy buyum singani bilan bola ruhiyatini sindirish emas balki ma'naviy boyliklar bilan boyitish lozim. Bola qilgan xatosini anglashi uchun hotirjamlik bilan tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda qo'rquv hissining shakllanishida aka yoki opalarning ta'siri: oilada farzandlarning yosh jihatdan farqi ham yosh bolalarda qo'rquv

hissining shakllanishiga olib kelishi mumkin. Masalan: 15-16 o'smir yoshdagi akasi bilan 3-4, 5-6 yoshli uka yoki singil birgalikda qo'rqinchli film tomosha qilishsa, yosh bola ongidagi qo'rquv hissi o'smir yoshdagi bolaga nisbatan tezroq rivojlanadi. Bunda bolarning multfilm yoki film tomosha qilish jarayonida, ularning yoshlarini ham inobatga olish muhim vazifadir.

Bolalarda uchraydigan yana bir qo'rquv bu – kamsitilishdan qo'rqish. Bu qo'rquv asosan bolani boshqalar bilan solishtirganda namoyon bo'ladi. Ba'zi oilalar farzandlarini boshqalar bilan qiyoslab, uning rivojlanishiga hissa qo'shyabmiz, deb hisoblashadi. Aslida esa rivojlanish sur'atini sekinlashtirayotgan bo'lishadi. Shu tarzda bolaning qarshisida sevimli insonlaridan iborat bo'lgan to'siqlar qad ko'taradi. Bolalar ko'proq eng yaxshi ko'rgan insonlarining munosabatlaridan ta'sirlanishadi. Solishtirish oqibatida aka-ukasiga yo o'rtog'iga nisbatan hasad tuyg'usi, o'rtoqlari bilan munosabatlari buzulishi, yaqindan tanimagan kishisiga nisbatan g'azablanish kabi holatlar kuzatiladi. Bolalikdagi taqqoslashlar orqali boshlangan musobaqa raqobatga aylanib ketadi. Raqobat holatida boshqa salbiy tuyg'ular ham yuzaga chiqish ehtimoli bor.

Yosh bolaning ota-onasi yoki boshqa shaxlar tomonidan kamsitilishi yoki boshqa bolalarga taqqoslanishi: Bola kundalik vazifalarni bajarayotganda passiv yoki o'ta darajada jaxldor bo'lib qoladi. Tashqi muhitga nisbatan qiziqishi pasayadi. Boshqa bolalar bilan taqqoslanganda esa o'sha bolaga nisbatan g'azab va nafrat hislari uyg'ona boshlaydi. Bunday nojo'ya holatlarni oldini olish uchun bolaning mehr yoki qiziqish bilan bajarayotgan katta- yu kichik ishlarini to'g'ri baholash lozim. Noto'g'ri qilingan vazifalarini yumshoqlik bilan tushuntirish kerak. Bolani qiziqishlariga qarab, hohishlarini inobatga olgan holda, boshqa bolalarga taqqoslamasdan uning o'ziningina shaxs sifatida shakllantirish lozim. Shunda bola mustaqil va o'zgarlar hatti-harakatini emas balki o'z hatti-harakatlarini takrorlaydigan mukammal shaxs sifatida rivojlana boshlaydi.

Xulosa. Bolalarda qo'rquv hissining shakllanishi tashqi omillar natijasida paydo bo'ladigan tuyg'udir. Ota-onalar yoki bola tomosha qilayotgan filmlar bu hisni rivojlantirishi yoki oldini olishi mumkin. Bu kabi tuyg'ulardan maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni himoya qilish eng avvalo ota-onaning zimmasiga yuklanadigan vazifadir. Bolaga sog'lom turmush tarsi shakllantirib berilsa, umdagi qo'rquv va havotir hissini kamaytiradi yoki butunlay yo'q bo'lib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'ronova, M. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Vygotskiy, L. S. Bola psixikasining rivojlanishi. – Moskva: Pedagogika, 2020.
3. Freud, S. Psixoanaliz nazariyalari va qo'rquv mexanizmlari. – London: Penguin Books, 2010.
4. Kholmatova, D. Oilaviy tarbiya va bolalarda emotsional holatlar. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Sultonov, R. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Science, 2020.
6. Soliyeva, N. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qo'rquvning psixologik tahlili. – Toshkent: TDPU Nashriyoti, 2022.